
NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODINI XUJJAT AYLANMASINI AVTOMATLASHTIRISH

Andijon mashinasozlik instituti
Mashinasozlik ishlab chiqarishi avtomatlashtirish
Kafedrası assistenti M. B. Abdusalomov.
Email: mavlonbekabdusalomov3110@gmail.com

Tel: +998913304669

Andijon mashinasozlik instituti
talabasi Keldiboyev Husniddin Sirojiddin o'gli
Tel: +998958477679

Annatsiya: Ushbu maqola neftni qayta ishlash zavodini xujjat aylanmasini avtomatlashtirish mavzusiga qaratilgan bo'lib xujjat aylanishida vujudga keladigan bazi-bir muammolar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Xujjat aylanishi, xujjatlar va ish jarayoni, ERP tizimi, SED tizimi, MRPII tizimi.

Annotation: This article is focused on the topic of automating the document circulation of the oil refinery, and some problems that arise in the document circulation are considered.

Key words: Document circulation, documents and workflow, ERP system, SED system, MRPII system.

Аннотация: Данная статья посвящена теме автоматизации документооборота нефтеперерабатывающего завода, и рассмотрены некоторые проблемы, возникающие в документообороте.

Ключевые слова: Документооборот, документы и документооборот, ERP-система, СЭД-система, MRPII-система.

Elektron hujjat aylanishi tarmoq tuzilmasida birlashtirilgan kompyuterlarda yaratilgan, uzatiladigan va saqlanadigan hujjatlarning butun majmuasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida taqsimlangan ma'lumotlar bazasini shakllantirish va yuritish imkoniyatini ta'minlaydigan hujjatlashtirish tizimi.

SED- elektron hujjat aylanish tizimi.

ERP tizimlari - ingliz tilidan tarjima qilingan "Enterprise Resource Planning" - korxonalar resurslarini rejalashtirish.

ERP tizimi- faoliyatning barcha sohalari uchun umumiy ma'lumotlar va jarayonlar modelini ta'minlaydigan ixtisoslashtirilgan integratsiyalangan amaliy dasturiy ta'minot to'plami orqali korxonalar resurslarini doimiy muvozanatlash va

optimallashtirishga yo'naltirilgan ishlab chiqarish va operatsiyalarni, inson resurslarini boshqarish, moliyaviy menejment va aktivlarni boshqarish bo'yicha tashkiliy strategiya.

MRPII tizimi- ingliz tilidan tarjima qilingan "Manufacture Resources Planning" - ishlab chiqarish resurslarini rejalashtirish.

Ma'lumki, zamonaviy ishlab chiqarish resurslaridan biri axborotdir. Korxonani boshqarish sifati va natijada uning raqobatbardoshligi ma'lumotlarning qanchalik to'g'ri va samarali ishlatilishiga bog'liq (qabul qilingan, qayta ishlangan, uzatilgan, yo'q qilingan).

Tashkilotda muomalada bo'lgan barcha hujjatlar, mazmundan tashqari, mazmunga bevosita bog'liq bo'lmagan atributlarga ega, masalan, nom, hujjat muallifi, yaratilgan vaqt va boshqalar. Atributlar to'plami bir turdagi hujjatdan boshqasiga o'zgarishi mumkin. Shunga qaramay, bir xil turdagi hujjatlarda bunday to'plam o'zgarishsiz qoladi. Uchrashuvlar bayonnomalari uchun qo'shimcha atribut sifatida ishtirokchilar ro'yxati, buyurtmalar uchun esa ijrochining familiyasi va muddati ko'rsatilishi mumkin [1;2;3].

Universal DMSda xujjat atributlari relyatsion ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimida (DBMS) saqlanadi. Hujjatlarning har bir turi uchun vizual vositalar yordamida karta shabloni yaratiladi, unda hujjat atributlarining nomlari qulay grafik shaklda taqdim etiladi. Hujjat DMSga kiritilganda, muallif kerakli shablonni oladi va kartani to'ldiradi, ya'ni karta hujjatning o'zi bilan bog'langan holda atributlarning qiymatlarini kiritadi.

Neftni qayta ishlash korxonasi boshqaruvining asosi hujjatlashtirilgan ma'lumotlardir. Korxonada axborot bilan ishlash hujjat aylanishining asosi hisoblanadi.

Avtomatlashtirishni yuritish bilan bog'liq "hujjatlar aylanishi" tushunchasi XX asrning 20-yillari boshlarida paydo bo'lgan. Keyin ish jarayonining asosiy qoidalari shakllantirildi va ba'zi nazariy asoslar berildi. 1931 yilda "Hujjatlar va ish jarayoni umumiy qoidalari" chiqarilishi bilan qonuniy (normativ) ro'yxatga olingan. Keyinchalik hujjat aylanishining davlat standartlari ishlab chiqildi [4].

Ish oqimini zamonaviy kontseptsiyasi Davlat standartining qarori bilan tasdiqlangan "Ish yuritish va arxivlash atamalar va ta'riflar" Davlat standarti matnida mustahkamlangan. "Hujjatlar aylanishi - bu tashkilotda hujjatlarning ular yaratilgan yoki olingan paytdan boshlab bajarilishi yoki jo'natish tugashiga qadar harakati tushuniladi [5].

Ko'chirish paytida hujjat bir necha bosqichlardan o'tishi kerakligi tushuniladi:

-tashkilot tomonidan qabul qilingan hujjatlarni qayta ishlash;

-tashkilot ichidagi hujjatlarning oqilona harakatlanishi;

-bajarilgan va yuborilgan hujjatlarni qayta ishlash.

Bu bosqichlarni ajratish variantlaridan biri, ba'zi mutaxassislar uchta emas, balki to'rt bosqichni ajratib ko'rsatishadi:

1. Ekspert hujjatlar, kiruvchi tashkilotga.
2. Dastlabki hisobga olish hujjatlar hujjatlashtirish xizmati.
3. Tashkilot ichidagi hujjatlarning to'g'ri harakati.
4. Bajarilgan va yuborilgan hujjatlarni qayta ishlash.¹

Korxonada ish oqimi oqimlar shaklida amalga oshiriladi - bu ma'lumotlarni saralash uchun oqilona va qulay tizim. An'anaga ko'ra, hujjatlarning uchta oqimi mavjud:

1. kiruvchi;
2. chiquvchi;
3. ichki.

Neft va gaz sektori nafaqat davlat daromadlarining asosiy manbai, balki turli xil texnik qurilmalarning eng yirik iste'molchisidir. Ushbu tarmoqning rivojlanish darajasi ko'p jihatdan xalq xo'jaligining boshqa tarmoqlaridagi vaziyatni belgilaydi, chunki ushbu majmuada ishlab chiqarilgan mahsulotlar bir qator tarmoqlarning ishlashi uchun xom ashyo bo'lib, ularning yakuniy mahsulotlarini ishlab chiqarish bunga bog'liq [6].

1-rasm Xujjat aylanishi struktura sxemasi

Neft-gaz sohasida loyihalarni amalga oshirishda nafaqat muayyan mahsulotning import o'rnini bosuvchi vositani rivojlantirishning maqsadga muvofiqligini, balki ijtimoiy-iqtisodiy jihatlarni ham hisobga olish zarur. Rossiyaning er osti boyliklari, dunyoning aksariyat mamlakatlari singari, davlatga tegishli bo'lib, resurslarni qazib olish va qayta ishlash uchun mo'ljallangan aktivlarning ma'lum maydonlaridan foydalanish huquqi xususiy kompaniyalarga tegishli. Institutlarning to'liqligi va umumiyligidan, yer osti boyliklaridan

¹Darslik / Ed. Prof. Kudryaeva V.A. 2-nashr, M.: INFRA-M, 2003. 152 - 178

foydalanishni ta'minlash, ushbu ijtimoiy va ishlab chiqarish-iqtisodiy tizimning barqaror faoliyat yuritishi bog'liq [7]. Jamiyatning salmoqli qismi manfaatlarining egasi va vakili sifatida davlatning import o'rnini bosish siyosati ana shunday institutlardan biri hisoblanadi.

Axborot jamiyatida jamiyatning ko'plab ishchilari axborotni, ayniqsa uning yuqori shakli bo'lgan bilimlarni, ishlab chiqish, saqlash, qayta ishlash va uzatish bilan band bo'ladilar. Axborot jamiyatining xarakterli tomonlari quyidagilardan iborat:

informatsion krizis muammosi hal etiladi, ya'ni axborot oqimi va axborot tanqisligi o'rtasidagi qarama-qarshilik yechiladi;

axborotning boshqa manbalarga nisbatan ustunligi ta'minlanadi; rivojlanishning asosiy shakli axborot iqtisodi bo'lib boradi;

yangi informatsion texnika va texnologiyalar yordamida bilimlarni avtomatik generatsiyalash, saqlash, ishlov berish va foydalanish jamiyat asosini tashkil etib boradi;

informatsion texnologiya insoniyat sotsial faoliyatining barcha sohalarini qamrab olgan holda global tavsifga ega bo'ladi;

butun insoniyat olamining axborot birligi shakllanib boradi;

jamiyatni boshqarish, o'rab turgan muhitga ta'sirning optimal prinsiplari amalga oshiriladi.

2-rasm Xujjat aylanish usullari sxemasi

Kommunikatsiya vositalarining rivojlanishi bilan mehnat samaradorligini oshiruvchi ofis tizimini avtomatlashtirish boshqaruvchilarni va mutaxassislarni ham qiziqtirib qo'ydi [6]. Ofisni avtomatlashtirish – xodimlar, an'anaviy kommunikatsiya tizimini (yig'ilishlar, telefon qo'ng'iroqlari va buyruqlar) almashtirish emas, balki uni to'ldirish hisoblanadi.

Bu tizimlardan birgalikda foydalanish boshqaruv mehnatini ratsional avtomatlashtirishni ta'minlaydi. Avtomatlashtirilgan ofis tizimi ham korxonada ichkarisida, ham tashqi muhit bilan kompyuter tarmoqlari va boshqa zamonaviy axborot bilan ishlash va uzatish vositalari yordamida kommunikatsion jarayonlarni tashkillashtirish va qo'llashdir [7;8].

Korxonani boshqarishning barcha darajalari menejerlari uchun juda qulay. Hozirgi kunga avtomatlashtirilgan ofis tizimlaridan boshqaruvchi, mutaxassis, kotiba, idora xizmatchilari foydalanmoqdalar. Ayniqsa, bu qandaydir muammolarni hal qilishda ishtirok etayotgan guruhlar uchun qulay. U xodimlar va kotibalar mehnatining samaradorligini oshirish va ortib borayotgan axborot hajmini o'zlashtirish imkonini beradi. Ammo, bu ustunliklar muammolarni yechishda avtomatlashtirilgan ofisdan anjomiy vosita sifatida qo'llash bilan taqqoslaganda ikkinchi darajali hisoblanadi. Menejer tomonidan qabul qilinayotgan qarorlarning zamonaviy kommunikatsiyalar yordamida qabul qilinishi korxonada iqtisodiy o'sishini ta'minlashga qodir.

Elektron hujjat va elektron hujjat aylanish tizimi axborot texnologiyalarini davlat boshqaruviga kiritilishi shu sohada kuzatishlar olib borgan mutaxassislar tomonidan 60 dan ortiq mamlakatda olib borilgan tadqiqotlar aynan rivojlangan davlatlardagina AKT iqtisodiy o'sish bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatdi. Ya'ni, rivojlanayotgan mamlakatlarda AKTning ta'siri kam bo'lib, uning rivojlanishi faqat ma'lum bir darajaga etganidan keyingina yalpi ichki mahsulotning jon boshiga o'sishini ta'minlash mumkinligi qayd etilgan.

Respublikamiz barcha sektorlarga AKTga jalb etilgan investisiyalar hajmi oxirgi yillar mobaynida tahlil qilingan davlat boshqaruvi organlari va korxonalari bo'yicha sof foyda miqdori ortganligi fikrimizning isboti bo'la oladi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, davlat boshqaruvida AKTni qo'llash uning natijaviy samaradorligini xususan axborotning o'zaro ta'siri, qayta ishlanishi va izlanishini amalga oshirish uchun vaqt qisqarishi hisobiga unumdorlikni o'rtacha 20 foizga ko'paytirish imkonini yaratadi.

Davlat islohotlarini amalga oshirilishida xo'jalik boshqaruvi hamda hokimiyat organlarida axborot texnologiyalarini faol o'zlashtirish va keng joriy etish ishlari amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda respublikamizda bu sohada keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan elektron raqamli imzo kalitlarini ro'yxatga olish bo'yicha uchta rasmiy ro'yxatdan o'tgan markaz ishlab turibdi. Ularning davlatga qarashli bo'lgan ikkitasi Fan-texnika va marketing tadqiqotlari markazi hamda Davlat

soliq qo'mitasida, yana biri esa “MultiSoft Solutions” xususiy korxonasida faoliyat ko'rsatmoqda. Shu kungacha berilgan elektron raqamli imzo kalitlari sertifikatlari soni 10 mingdan oshdi. Davlat boshqaruvida elektron hujjat aylanishidan foydalanish hujjatlar bilan ishlash samaradorligi va ishonchliligini, hujjatlar ijrosini boshqarish hamda amaliy nazorat qilish sifatini oshiradi [7].

Boshqaruv faoliyatida hujjat ta'minoti bilan bog'liq harajatlar kamayadi Elektron hujjat aylanishi xizmatlarini qo'llashga bo'lgan ehtiyoj, ayniqsa, ruxsat beruvchi hujjatlar, soliq, moliya, statistika va boshqa hisobotlarni yig'ish bilan bog'liq turli xizmatlarni ko'rsatishda davlat organlarining jismoniy va yuridik shaxslar bilan tezkor hamkorligi jarayonida ortadi.

Xulosa. Bugungi kunda statistika organlarida elektron shakldagi davlat statistika hisobotlarini qabul qilishga oid tajriba loyihasi amalga oshirilmoqda, soliq inspeksiyasi organlarida ham ana shunday tizim shakllangan. Elektron hujjat aylanishi xizmatlar vatovarlarni sotish, elektron savdoni amalga oshirishda sub'ektlarning interfaol hamkorligi uchun samarali vosita hisoblanadi. Tomonlar o'rtasidagi bitimlar Internet tarmog'idan foydalangan holda elektron shaklda tuzilmoqda. Interfaol biznesning ushbu yangituri tomonlarning hamkorligi samaradorligini oshirish, ko'p mehnat talab qiladigan operatsiyalarni avtomatlashtirish va daromad olishni ko'paytirish imkoniniyati kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davlatkhon Karimovna MUQIMOVA, & Furkatbek Shuxrat o'g'li DUMAKHONOV. (2022). Analysis of the Current State of Population Growth and Level of Vehicle Ownership. Texas Journal of Engineering and Technology, 13, 22–28. Retrieved from
URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/2484>
2. Furkatbek Dumakhonov Shuxrat o'g'li, Murodali Nurdinov Alijonovich “TRANSIT ROUTES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN WHICH IMPACT ON ORGANIZATION AND TRAFFIC SAFETY” TOM 1 № 4 (2022): SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY
URL: <http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/1192>
3. Muqimova, D., Dumahonov, F., Zokirov, B. ., & Rahmonjonov, J. . (2022). LOCATION AND DEVELOPMENT OF THE MAIN NETWORKS OF WORLD TRANSPORT. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 1(4), 279–284. извлечено от

URL: <http://www.econferences.ru/index.php/tafps/article/view/1005>

4. Xolmatov Oybek Olim o'g'li, & Xoliqov Izzatulla Abdumalik o'g'li. (2023). QUYOSH PANELI YUZASINI TOZALOVCHI MOBILE ROBOTI TAXLILI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 791–800.
URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/424>
5. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o'g'li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database //
URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>
6. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2021. 11(92).
URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>
7. Oqilov, Azizbek. "Analysis of Options for the Process of Separation of Liquids into Fractions." *Texas Journal of Engineering and Technology* 9 (2022) [URL:https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871](https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871)